

Примітки

1. Кальнофойський А. Тератургима // Хроніка 2000. – К., 1997.
2. Дива печер лаврських. – К., 1997.
3. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 1292.
5. Там само, ф. 1434, оп. 1, спр. 5.
6. Там само, спр. 8.
7. Там само, спр. 17.
8. Там само, спр. 46.
9. Там само, спр. 49.

Ванжула О. М.

Старший науковий співробітник
НАІЗ “Чернігів стародавній”

ДОСЛІДЖЕННЯ СОБОРУ РІЗДВА БОГОРОДИЦІ В КОЗЕЛЬЦІ ІМПЕРАТОРСЬКОЮ АРХЕОЛОГІЧНОЮ КОМІСІЄЮ ТА ІМПЕРАТОРСЬКИМ МОСКОВСЬКИМ АРХЕОЛОГІЧНИМ ТОВАРИСТВОМ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Собор Різдва Богородиці в Козельці – унікальна пам’ятка архітектури XVIII ст. Будівництво собору проводилося коштом Олексія Розумовського. Воно тривало з 1748 по 1762 р., а наглядати за проведенням робіт повинен був “архитекторский подмастерье” Андрій Квасов [4, л. 22]. Декорував собор архітектор І. Григорович-Барський. У довершених формах собору та дзвіниці можна побачити риси бароко, які гармонійно переходять у форми рококо та ордерні мотиви класицизму [9, 108]. Така видатна пам’ятка не могла залишитися поза увагою дослідників ХІХ–ХХ ст. У Російському державному історичному архіві та Рукописному архіві ІМК РАН (м. С.-Петербург) зберігаються архівні матеріали про діяльність наукових товариств Росії в дослідженні видатних козелецьких пам’яток.

*Іл. 1. Собор Різдва Богородиці
поч. ХХ ст. Фото зі статті
Ф. Горностаєва*

Фахове дослідження собору Різдва Богородиці розпочинається наприкінці ХІХ ст., коли пам’яткою зацікавилися відомі вчені, члени Імператорської археологічної комісії та Імператорського Московського археологічного товариства. Без погодження з ними не можна було проводити дослідження, а тим більше – проводити реставраційно-ремонтні роботи на пам’ятках, що мали особливе історичне або мистецьке значення. Саме вишукана архітектура собору Різдва Богородиці в Козельці значно зацікавила відомого дослідника, архітектора, члена Імператорського Московського археологічного товариства Ф. Ф. Горностаєва. Він виконав професійні обміри собору та дзвіниці, зробив внутрішні та зовнішні кресленики будівель, які згодом було надруковано в матеріалах ХІV Археологічного з’їзду (іл. 1). Фактично це було перше фундаментальне архітектурне дослідження храму [8, 167]. Але стан собору, який з моменту будівництва у 1762 р. не ремонтувався, викликав у відомого архітектора велике занепокоєння [8, 168].

На незадовільний стан пам’ятки вказували й місцеві священики. Ще на початку ХІХ ст. протоієрей козелецького собору О. Гуляницький відправив до Чернігівської дикастерії відомості про храм і його матеріальне та штатне забезпечення. Він констатував, що церква “зданием каменная о двух отделениях, с каменною же колокольнею, прочна и крепка, но требует как церковь, так и колокольня штукатурки с поправкою лепной работы, покрытия вновь железом колокольни и выкраски кровли” [1, арк. 1]. Щедра благодійниця Наталія Ро-

зумовська, мати Олексія Розумовського, яка мешкала в Козельці й опікувалася будівництвом собору, не встигла надати йому мастності, тому значних земельних володінь собор не мав. Утримання причету було доволі незначним. Серед парафіян собору були мешканці 87 дворів м. Козельця, сс. Білейки і Новики та селяни надвірного радника І. Я. Афендика [1, арк. 3зв.].

Наприкінці XIX ст. матеріальне становище собору дещо поліпшилося. За штатним розписом 1889 р. при соборі служили протоієрей, священник, дякон і два псаломники. “Причт пользуется: с 1894 года 1050 рублями жалованья из казны с вычетом 2% и процентами по билетам”. Надходили кошти з 33 десятин “пахотной, полевой земли”, 4 десятин городньої землі та десятини землі на цвинтарі. Серед джерел фінансування називалися також “добротные даяния прихожан при исполнении христианских треб”. Благодійники подарували та внесли в довічне користування на користь церкви цінні папери на загальну суму понад 3,5 тис. руб., що давало 61 руб. 40 коп. прибутку за рік [2, арк. 1зв.-3]. Однак коштів, щоб провести значні ремонтні роботи, не вистачало.

На аварійний стан соборного храму звернув увагу архієпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній під час огляду епархії 1894 р. Наступного року чернігівський губернатор Є. К. Андрієвський також відзначив “внешнее и внутреннее убожество этого храма” та відкрив підписку на його оновлення. Був заснований Будівельний комітет з реставрації храму, до складу якого увійшло козелецьке духовенство, представники місцевих державних і громадських установ. На сторінках “Черниговских епархиальных известий” було надруковано звернення до парафіян та священників. У ньому містився опис стану собору: “...древняя соборная каменная церковь г. Козельца и величественный иконостас оной в таком положении, что необходимо требует немедленных забот о ремонте, так как крыши и окошки обветшали и пропускают течь; крыльца с портиками необходимо обновить, да и стены внутри и снаружи перетереть и побелить, а иконостас до того устарел, что живопись и позолота во многих местах осыпалась и представляет нетерпимый недостаток в таком замечательном храме, а нижний этаж сего же здания, с храмом во имя святых мучеников Адриана и Наталии, до того запущен, что стены от сырости зазеленели, облачения на престоле от этой же сырости сгнили, а иконы в иконостасе учернели до неузнаваемости; полы тоже сгнили; так что всё в нём наводит грустное чувство сожаления и требует неотложных распоряжений о ремонте сего редкого по архитектуре храма”. Зазначалося, що “...по бедности и малочисленности прихожан сего храма, коих числится при нём обоего пола 1363 души, невозможно надеяться на то, чтобы они доставили средства для ремонта храма и обновления иконостаса, да и все жители-христиане г. Козельца, коих числится при всех пяти церквях с деревенскими прихожанами обоего пола 5000, не имеют возможности доставить для сего денежных средств, коих нужно до 50 000 рублей”. Комітет ставив завдання “...восстановления его в прежнем виде, полном красоты, величия и благолепия” [7, 905-906]. Особлива надія покладалася на священників і настоятелів церков, які мали спонукати мирян робити благодійні внески на ремонт собору. Пожертви повинні були надходити до Козельця на ім'я соборного протоієрея Й. Й. Молчанова або справника В. М. Рущького.

Московське археологічне товариство продовжувало опікуватися долею собору. 1906 р. до Козельця прибули два архітектори – Ф. Горностаєв і О. Кацауров, які підготували детальні кресленики козелецького собору та кошторис на його ремонт на загальну суму 52 932 руб. 92 коп. Реставрація ікон мала обійтися в 3912 руб. [5, л. 3-Зоб.]. Кошторис на реставрацію останніх склав відомий художник, член Імператорської археологічної комісії М. М. Сафонов. Він зобов'язувався провести реставрацію протягом 6 місяців з моменту отримання замовлення або в приміщенні, відведеному для робіт служителями собору, або у своїй майстерні в Москві. Художник навіть був згоден перевезти ікони до Москви власним коштом. Розмонтування та розміщення ікон після реставрації покладалося на служителів собору [3, л. 7].

Ці розрахунки було надіслано до Господарського управління Св. Синоду. Згодом з управління відповіли, що Синод “не располагает средствами для отпуска столь значительного пособия на ремонт” [6, л. 6]. Хоча Комісія пропонувала компромісний варіант реставрації з наданням потрібної суми частинами в три етапи. Першу – 27 597 руб. 82 коп. потрібно було, на думку членів Комісії, спрямувати на невідкладні внутрішні та зовнішні ремонтні роботи в соборі [3, л. 5об.]. Відповідь Господарського управління Синоду на цю пропозицію була невтішною: “...пособие на ремонт названного собора может быть оказано в сумме 1000-1500 рублей” [6, л. 6об.].

Як констатував чернігівський архієпископ Антоній 1908 р., “деятельность комитета продолжается 13 лет (с октября 1895 года). В продолжение этого времени поступило в распоряжение Комитета пожертвованной всего 5301 рублей”. На думку архієпископа, “если поступление пожертвованной и на будущее время получалось в том же размере, в каком таковое было в продолжение последних 13 лет, то нет никакой надежды, чтобы Комитет приобрёл необходимую сумму на реставрацию соборного храма и через много десятков лет. Но Козелецкий соборный храм и колокольня при нём ныне уже настолько обветшали, что если только реставрирование их отложить на более длинный период времени, то представляемая ныне смета будет непригодна и потребуются уже не 56 844 рублей 92 коп., а гораздо больше...” [5, л. 3об.]. Про це він доповідав Св. Синоду та пропонував, якщо не буде знайдено можливості виділити необхідні кошти, клопотати про дозвіл на проведення всеросійського одноденного збору на реставрацію храму в день Благовіщення Пресвятої Богородиці. До Синоду були надіслані також кошториси та кресленики на 13 сторінках [5, л. 4-4об.]. Листування зі Св. Синодом тривало до 1911 р., але безрезультатно. Члени Імператорської археологічної комісії підтримали прохання архієпископа Антонія про збір коштів на реставрацію собору. Однак Св. Синод 28 травня 1911 р. відхилив клопотання, “...имея в виду, что соборный храм в г. Козельце Черниговской епархии имеет лишь местное значение и что привлечь к участию в расходах на реставрацию сего собора население всей России не видится никаких оснований...” [5, л. 5].

Уже під час Першої світової війни, 1916 р., Імператорська археологічна комісія знову надіслала клопотання до Господарського управління Св. Синоду про необхідність ремонту собору. Синод звернувся з листом до Чернігівської духовної консисторії, яка надіслала рапорт благочинного собору протоієрея Василя Григоровича від 12 серпня 1916 р., в якому подається опис його стану: “...иконостас от времени почернел, на иконах с трудом можно различить лики святых; внутренние стены загрязнены и в некоторых местах лепная работа отпала, чугунный пол от давности загрязнён и в некоторых местах плиты его разбиты, рамы в окнах ветхие, стёкла тусклые, от времени загрязнённые, свободный доступ ветра через ветхие оконные рамы производит в церкви постоянные сквозняки, так как входная западная дверь должна быть открыта. Храм этот необходимо возможно скорее отремонтировать и именно реставрировать иконостас, побелить внутри стены, устроить новые двойные оконные рамы со свежими стёклами, чугунный пол заменить деревянным или плиточным, устроить тамбур у западной церковной двери и паровое отопление церкви. На производство означенного ремонта, по мнению его благочинного, потребуется около ста тысяч рублей, кроме расходов на паровое отопление, стоимость устройства которого он, благочинный, определить не может. Местных средств на реставрацию имеется 8650 рублей в процентных бумагах”. Єпархіальне керівництво, взявши до уваги рапорт благочинного, вирішило: “1) если работы по реставрации сего храма в 1906 году по смете исчислены были в сумме свыше 55 тысяч рублей, то в настоящее время, в виду естественного увеличения за 10-летний период времени ветхости сего храма, добавляется непредусмотренных прежде составленною сметою новых работ по устройству отопления, и особенно в виду чрезмерного вздорожания рабочих рук и строительных материалов, на приведение сего храма в вполне благоустроенный вид потребуется, как свидетельствует штатный благочинный, не менее 100 тысяч рублей, 2) что при наличности в настоящее время на реставрацию этого храма всего только 8650 рублей, приступить к работам по реставрации его, даже и частичной не представляется возможным”. Тому рішенням єпархіального керівництва від 20 жовтня 1916 р. ремонтні роботи в соборі було відкладено до завершення війни та через брак коштів [6, л. 11-12].

Події революції та війн негативно позначилися на стані видатної архітектурної пам'ятки Козельця. Значних руйнувань зазнали собор і дзвіниця за часів Другої світової війни. Реставрація собору розпочалася лише у 1950–1960-х рр. і тривала з перервами до середини 1990-х рр. Цікавим є той факт, що в Рукописному архіві ПМК РАН є відмітки про використання обмірів та кошторисів, складених Горностаєвим, Кацауровим і Сафоновим, нашими сучасниками – реставраторами 1960–1970-х рр. Зокрема архітектор Д. Криворучко залишив в архівних матеріалах запис: “Трест “Будмону-

Лл. 2. Собор Різдва Богородиці.
1940–50-ті рр.

мент” Управления по делам архитектуры СМ УССР сейчас производит обмерные работы по составлению проекта реставрации памятника архитектуры XVIII в. – собора Рождества Богородицы в г. Козельце Черниговской области. Для составления проекта реставрации необходимы детальные обмеры. В связи с большими повреждениями памятника вследствие бомбардировок немецкой авиации и пожара, многие части, детали фасада и верхи мы не в состоянии возобновить в проекте” [3, арк. 1]. Тому реставратори використали плани, кресленики та обміри архітекторів і художників минулого століття. Таким чином, матеріали членів Імператорської археологічної комісії не втратили своєї актуальності, вони є цінними для сучасних дослідників історії архітектури.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 566, 414 арк.
2. Там само, ф. 679, оп. 3, спр. 14, 453 арк.
3. Рукописный архив ИИМК РАН, ф. 1, 1909, д. 71, 40 л.
4. РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 69, 46 л.
5. Там же, ф. 796, оп. 192, д. 8714, 5 л.
6. Там же, ф. 799, оп. 26, д. 378, 12 л.
7. Воззвание [Комитета по возобновлению летнего соборного храма в г. Козельце Черниговской губернии] // Черниг. епарх. изв. : Ч. офиц. – 1895. – № 24. – С. 904-907.
8. *Горностаев Ф. Ф.* Строительство графов Разумовских в Черниговщине // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове, 1908 / Под ред. графини [П. С.] Уваровой. – М., 1911. – Т. 2. – С. 167-196.
9. *Цапенко М. П.* По равнинам Десны и Сейма. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1970. – 143 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДРЯДЖЕННЯ ІЄРОМОНАХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДУХОВНО-САНІТАРНІ ЗАГОНИ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами ЦДІАК України)

У цьому році виповнюється 100 років з початку Першої світової війни. Києво-Печерська лавра не залишилася осторонь подій тієї війни. Ми зупинимось на мало висвітленій у дослідницьких роботах темі щодо мобілізації ієромонахів Києво-Печерської лаври у діючу армію під час Першої світової війни та відрядження їх у духовно-санітарні загони. Матеріали підготовлені на основі архівних документів ЦДІАК України й вперше у вітчизняній історіографії ми вводимо у науковий обіг ще неопубліковані архівні документи про найменш досліджені сторінки історії Києво-Печерської лаври.

З грифом “таємно” у ЦДІАК України зберігається відомість про мобілізаційний розпис 1910 р. [4, 1], а у ній зазначено найменування військово-лікувальних закладів та іменний список ієромонахів Києво-Печерської лаври, які підлягали мобілізації у разі війни, а також вказаний термін прибуття кожного мобілізованого ієромонаха Лаври до пункту призначення у діючу армію. Необхідно зазначити, що до початку Першої світової війни під керівництвом протопресвітера російської армії та флоту Георгія Шавельського була розроблена й затверджена “Інструкція обов’язків військового священика на полі бою та у тилу”. Інструкція визначала місце та обов’язки усіх категорій військових священиків [3, 120].

Згідно з штатом у кожному полку повинні перебувати один полковий православний священик та один церковник, які зобов’язані були проводити богослужіння у пересувних полкових церквах, сповідати й причащати поранених, відспівувати загиблих воїнів й хоронити їх, а також сповіщати родичів про загибель.

У мирний час штатні священики служили при всіх піхотних і кавалерійських полках, але не було їх при артилерійських бригадах, саперних та залізничних батальйонах, тому духовну опіку воїнів виконували полкові священики з інших підрозділів або епархіальні священики [1, 31].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014